

MODUL VII AKADEMIE TOOLS4CAP

OD METOD K DŮKAZŮM: POZNATKY Z PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ

Shrnutí klíčových bodů

Úvod

Vzhledem k tomu, že projekt Tools4CAP vstupuje do svého posledního roku, stává se Akademie ústřední platformou pro konsolidaci, šíření a praktické využití znalostí získaných v uplynulých třech letech. Jejím účelem je provést účastníky strukturovanou vzdělávací cestou, která postupně prohlubuje porozumění, představuje praktické aplikace a podporuje členské státy při přizpůsobování získaných poznatků jejich vlastním národním kontextům.

Aby tohoto cíle dosáhla, přijala Akademie, koordinovaná [Evropskou asociací pro inovace v místním rozvoji](#) (AEIDL), v roce 2026 progresivní a propojenou strukturu tří modulů. Každý modul má svůj vlastní účel, přičemž všechny přispívají k jediné, soudržné cestě, která odráží analytickou hloubku 12 případových studií (CS) vyvinutých v rámci projektu Tools4CAP. Tato koncepce zajišťuje **kontinuitu a rozmanitost perspektiv, čímž posiluje dopad projektu v době, kdy se blíží jeho dokončení**. V rámci těchto tří modulů se účastníci posunou od porozumění důkazové základně projektu přes zkoumání reálných zkušeností s implementací až k reflexi toho, jak lze výstupy projektu Tools4CAP aplikovat v jejich vlastních národních kontextech.

ORGANIZÁTOR:

17. BŘEZNA 2026

ONLINE

44 ÚČASTNÍKŮ z 18 ZEMÍ

(veřejné orgány, správní orgány, výzkumní pracovníci, inovátoři a další zainteresované strany relevantní pro zemědělský sektor)

**PREZENTACE A ZÁZNAMY JSOU
DOSTUPNÉ [ZDE](#)**

Kliknutím na tuto ikonu spustíte prezentaci.

Kliknutím na tuto ikonu spustíte video.

Modul VII, který se konal **17. března 2026**, přilákal více než 40 účastníků z 18 členských států. Zasedání bylo zahájeno přehledem výsledků projektu a plánem na rok 2026, **čímž byl nastaven rámec pro poslední ročník vzdělávacího cyklu Akademie**. Čtyři případové studie představené v tomto modulu představily sadu pokročilých technických funkcí, které je odlišují od širší skupiny, včetně použití sofistikovaného kvantitativního modelování, vysoké úrovně integrace dat a interoperability a silné analytické hloubky na podporu **rozhodování založeného na důkazech**.

Cílem **akademie Tools4CAP** je poskytnout rámec pro budování kapacit a vzájemné učení s cílem vyvinout atraktivní a na míru šitý vzdělávací program, který bude odpovídat potřebám koncových uživatelů. **Tools4CAP**, koordinovaný společností ECORYS, je projektem začleněným do programu Horizont, do kterého je zapojeno 21 partnerských organizací z 18 zemí EU s vynikajícími odbornými znalostmi v oblasti ekonomických, environmentálních, klimatických a sociálních otázek, nových zdrojů dat a monitorovacích technologií, dále pak v oblasti zapojení zainteresovaných stran, sociálních a environmentálních dat a údajů a ukazatelů týkajících se dobrých životních podmínek zvířat v kontextu zemědělského a venkovského rozvoje.

Strategické plány SZP a využití nástrojů: přehled projektu Tools4CAP

Projekt Tools4CAP dosáhl pokroku v podpoře strategického plánování založeného na důkazech tím, že ve členských státech vyvinul, otestoval a vyhodnotil širokou škálu analytických, participativních a monitorovacích nástrojů. Do prosince 2025 projekt přinesl komplexní soubor poznatků o tom, jak mohou tyto nástroje posílit návrh, provádění a přezkum strategických plánů SZP, **zejména v kontextu, kdy budoucí rámce správy a řízení mohou členským státům poskytnout větší autonomii a flexibilitu při navrhování politik.**

Na základě této analytické práce projekt rovněž formuloval doporučení pro příští **víceletý finanční rámec**. Tato doporučení jsou uvedena v **ve stručném přehledu politických zásad „SZP 2028–2034: Jak se přizpůsobit změnám v politice založené na důkazech“**, který byl zveřejněn v prosinci 2025 a který nastiňuje důsledky navrhované změny správy a zdůrazňuje zásadní roli robustních analytických nástrojů, systémů harmonizovaných dat a posílené institucionální kapacity pro zajištění transparentnosti, srovnatelnosti a rozhodování založeného na důkazech v celé Evropské unii.

Doporučení obsažená v analýze představují ucelený soubor priorit jak pro tvůrce politik na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni, tak i pro výzkumnou komunitu. Zdůrazňují **význam zakotvení národních programů rozvoje venkova (NRPP) a kapitol SZP v robustních důkazech a inkluzivních procesech**, posílení analytických a datových kapacit a zajištění soudržnosti a odpovědnosti v rámci flexibilnějšího rámce řízení. Všechna doporučení jsou v **plném znění** k dispozici **ve stručném přehledu politických zásad** a budou dále upřesňována na základě poznatků vyplývajících z případových studií a z prací v závěrečném roce projektu.

Získané poznatky. Přínos případových studií Tools4CAP

Ilona Rac

Univerzita v Lublani

Případové studie Tools4CAP ukazují, jak mohou analytické, participativní a monitorovací nástroje posílit návrh, provádění a přezkum strategických plánů SZP. Na 12 národních příkladech projekt otestoval kvantitativní modely, participativní metody podpory rozhodování, monitorovací řešení a integrované kombinace nástrojů, čímž získal praktické poznatky o jejich přidané hodnotě, provozních požadavcích a relevanci pro tvorbu politik založenou na důkazech.

Analýza, kterou představila Ilona Rac (Univerzita v Lublani), vychází z kompletního souboru materiálů k případovým studiím dokončených do listopadu 2025, včetně výběru nástrojů a srovnávacího hodnocení, metodických základů pro každou skupinu nástrojů a přípravy a realizace případových studií. Hodnocení čerpá z praktických i teoretických poznatků spojených s každým nástrojem, vybraným z [širšího seznamu](#) na základě zájmu koncových uživatelů a národních priorit.

KVALITATIVNÍ A PARTICIPATIVNÍ METODY

- Německo – matice IOI
- Irsko – Logika intervence
- Polsko – Nástroj pro stanovení priorit

KVANTITATIVNÍ MODEL

- Česká republika – model GLOBIOM
- Francie – Nástroj experimentálního hodnocení
- Maďarsko – model CAPRI

DATA A MONITOROVACÍ SYSTÉMY

- Řecko – Nástroj pro monitorování politik
- Itálie – Nástroj pro monitorování politik
- Španělsko – mapa indikátorů SOC

UCELENÝ NÁSTROJ (VYUŽITÍ NĚKOLIKA NÁSTROJŮ)

- Nizozemsko – společné modely příjmů zemědělských podniků ekoschémat/Farmdyn/AGMEMOD, matice IOI, nástroj pro monitorování politik
- Slovinsko – participativní vytváření vize, nástroj pro monitorování politik, vytváření scénářů
- Španělsko – Digitální zemědělská kniha a CAPRI

Případové studie projektu Tools4CAP podle kategorií nástrojů

Hodnocení trianguluje informace z poznatků případových studií, výměn s národními partnery a interních diskusí v rámci projektu, včetně specializovaného workshopu, který ověřil zjištění a prohloubil porozumění výkonu nástrojů v reálných politických kontextech. Postupovalo se podle strukturovaného **pěti krokového přístupu**:

1. Byly vypracovány zprávy o případových studiích, které dokumentují zkušenosti s implementací, přínosy, omezení a rizika.
2. Případové studie byly rozděleny do čtyř kategorií dle jejich metodologické charakteristiky.
3. Byla definována hodnotící matice s 5 kritérii a 12 dílčími kritérii.
4. Každá kategorie nástrojů byla posouzena na základě odpovědí na soubor hodnotících otázek.
5. Byly vypracovány závěry a doporučení, které mají sloužit jako návod pro používání nástrojů v členských státech.

Ústřední součástí hodnocení je rámec pro hodnocení **Tuneup Evaluation Framework (TEF)**, který poskytuje koncepční a metodický základ pro analýzu nástrojů používaných při navrhování a monitorování strategických plánů SZP. Rámec TEF vychází z kategorizace nástrojů, z hodnotící matice s kritérii, z dílčích kritérií a z návodných otázek a z triangulace důkazů z různých zdrojů. Zatímco kritéria a dílčí kritéria jsou ve všech kategoriích nástrojů jednotná, hodnotící otázky jsou přizpůsobeny specifickým metodickým a technickým charakteristikám každého typu nástroje.

Rámec TEF je tvořen strukturou pěti kritérií, kterými jsou: **přesnost, spolehlivost, použitelnost, dostupnost a účinnost**.

Společně tato kritéria poskytují komplexní základ pro posouzení silných stránek a omezení nástrojů, identifikaci

Pět kritérií rámce pro hodnocení TEF

podmínek pro jejich účinné využití a podporu členských států při výběru a zavádění nástrojů, které mohou zlepšit kvalitu a robustnost strategického plánování SZP.

Přezkum důkazů z různých analytických nástrojů zdůrazňuje, že **žádný z nástrojů nemůže účinně**

podporovat všechny fáze politického cyklu. Každý nástroj naopak nabízí specifické silné stránky v konkrétních okamžicích, což činí komplementaritu nezbytnou. V kombinaci mohou integrované nástroje a metody nabídnout podstatnou strategickou hodnotu.

Nástroj	Výhody	Problémy
Modely	<ul style="list-style-type: none"> Ex ante simulace politiky Zachycují interakce mezi výrobou, trhem a životním prostředím Vysoká vědecká důvěryhodnost Vhodné pro složité kompromisy 	<ul style="list-style-type: none"> Náročné na data Omezené v případě nových problémů Vyžadují vysokou odbornost Pomalé tempo oproti časovým harmonogramům politik
Experimentální ekonomie	<ul style="list-style-type: none"> Poznatky z behaviorální ekonomie Testuje možnosti návrhu (platby, požadavky) Doplňuje modelování Vysoká přesnost a vědecká důvěryhodnost 	<ul style="list-style-type: none"> Náročné na zdroje a čas Složité metody Těžko sladitelné s časovým harmonogramem politiky Vyžaduje specializované odborné znalosti
Participativní nástroje	<ul style="list-style-type: none"> Silné zapojení zainteresovaných stran Podporují strategické plánování Flexibilní Nízké technické překážky 	<ul style="list-style-type: none"> Závisí na účasti Riziko zaujatosti Omezená analytická hloubka Vyžadují zkušeného moderátora
Monitorování	<ul style="list-style-type: none"> Umožňuje řízení založené na výkonu Integruje více zdrojů dat Přehledové panely (tzv. dashboard) objasňují výsledky Silná dlouhodobá hodnota 	<ul style="list-style-type: none"> Institucionální/právní překážky Vysoké počáteční investice do IT a dat Problémy s přístupem k datům
Integrované případové studie	<ul style="list-style-type: none"> Flexibilita Komplexní analýza Vhodné pro komplexní výzvy 	<ul style="list-style-type: none"> Vysoké vstupní bariéry Vyžaduje dlouhodobou spolupráci

Přehled výhod a problémů, které s sebou přinášejí jednotlivé metody a nástroje analyzované v rámci případových studií

Naopak **participativní přístupy bývají nejjednodušší na zavedení** a mohou posílit legitimitu a pocit sounáležitosti zainteresovaných stran, zatímco **inovativnější metody** – jako jsou **aplikace pro pozorování Země, strojové učení a UML (Unified Modelling Language)** – skýtají značný potenciál pro zlepšení analytické hloubky a včasnosti. Tyto pokročilé přístupy však nadále narážejí na značné překážky, zejména pokud jde o přístup k datům, interoperabilitu, kvalitu a technické dovednosti.

Celkově účinnost všech nástrojů do značné míry závisí na silné analytické kapacitě, spolehlivých datových infrastrukturách a institucionalizované spolupráci mezi vědeckou a politickou komunitou. Ačkoli je technická proveditelnost těchto nástrojů obecně vysoká, jejich využívání zůstává omezeno institucionálními kapacitními omezeními, mezerami v datech, nedostatkem specializovaných odborných znalostí, napjatými lhůtami při přípravě Strategických plánů SZP a v některých případech omezenou poptávkou po analytické podpoře.

Kvantitativní nástroje: čtyři případové studie

Čtyři případové studie představené v rámci modulu VII ukazují, jak mohou modelování a experimentální ekonomie podpořit strategické plánování SZP prostřednictvím **hodnocení dopadů politik, testování behaviorálních reakcí a zlepšování důkazní základny pro rozhodování.**

Česká republika – Hodnocení dopadů politiky SZP pomocí modelu GLOBIOM

Juliana Arbelaez (Czechglobe)

Česká případová studie použila **model GLOBIOM** k vyhodnocení ekonomických a environmentálních dopadů různých konfigurací politiky SZP v rámci různých klimatických scénářů. Analýza ukazuje, že environmentální podmínky (GAEC) jsou zásadní pro zachování trvalých travních porostů a pro snižování emisí skleníkových plynů, zatímco přímé platby mohou emise z některých plodin zvýšit. Studie zdůrazňuje **vysoké nároky velkých modelů na zdroje a potřebu trvalých partnerství** mezi ministerstvy, vývojáři modelů a národními výzkumnými institucemi k zajištění dlouhodobé použitelnosti.

Francie – Experimentální ekonomie pro zlepšení návrhu AECM

Pauline Mace (Oréade-Brèche)

Francouzská případová studie zkoumala experimentální nástroje – zpočátku experiment s diskretní volbou, později přizpůsobený teorii plánovaného chování – s cílem lépe porozumět nízké úrovni účasti zemědělců na agroenvironmentálním klimatickém opatření podporujícím bílkovinou soběstačnost. Výsledky ukazují, že zemědělci oceňují přínosy pro životní prostředí a produkci, ale čelí finančním a časovým omezením. **Upřednostňují také dobrovolnou technickou podporu před povinnou a požadují zjednodušenou správu a rychlejší platby.** Studie demonstruje potenciál experimentální ekonomie pro návrh opatření ex ante, přičemž poznamenává, že požadavky na zdroje a malá velikost vzorků mohou omezit použitelnost v reálných politických procesech.

Maďarsko – Využití modelu CAPRI k analýze podpory pro bílkovinné plodiny

Zsolt Szabo (AKI - IEA)

Maďarsko využilo **model CAPRI** k prozkoumání toho, jak by zvýšení vázané podpory pro sóju mohlo ovlivnit produkci, využívání půdy, příjmy zemědělských podniků a emise. Scénáře zahrnující vyšší platby nebo přísnější limity na hektar významně zvýšily produkci sóji (až o 160 %) a příjmy zemědělských podniků (až o 80 %), přičemž ve scénářích s ekoschématy došlo ke snížení emisí CO₂. Studie potvrzuje **vhodnost modelu CAPRI pro ex ante analýzu SZP na národní úrovni, ale také odhaluje omezenou institucionální poptávku po kvantitativních hodnoceních** a silnou závislost na vývojářích modelů v případě pokročilejších aplikací.

Španělsko – Integrace dat z Digitální zemědělské knihy do systému CAPRI pro analýzu pesticidů

David Nafría (ITACyL)

Španělsko prověřilo, zda by údaje o používání pesticidů z Digitální zemědělské knihy (FMIS) mohly zlepšit schopnost systému CAPRI hodnotit politiky týkající se pesticidů. Začlenění údajů z FMIS vedlo k realističtějšímu zobrazení vzorců používání pesticidů, které lépe odráželo regionální agronomické podmínky a pobídky v rámci ekoschémat. Dobrovolné podávání zpráv však omezuje reprezentativnost údajů. Studie proto doporučuje **povinné a harmonizované podávání zpráv v rámci Digitální zemědělské knihy, podpořeno anonymizací, validací a postupy pro podávání zpráv, které jsou přátelské k zemědělcům**, s cílem posílit tvorbu politik založenou na důkazech a zvýšit robustnost modelu.

Od metod k důkazům: poznatky z případových studií. Shrnutí kulatého stolu

Diskuse u kulatého stolu, kterou moderoval **profesor Emil Erjavec** (Univerzita v Lublani), zdůraznila rostoucí význam kvantitativních a experimentálních nástrojů při utváření zemědělské politiky v celé Evropě.

Jedním z ústředních témat byla **schopnost kvantitativních modelů usnadnit strukturovaný dialog mezi zúčastněnými stranami s různorodými a někdy protichůdnými prioritami**. Poskytnutím společného analytického rámce pomáhají tyto nástroje sladit pohledy zemědělců, ministerstev jednotlivých resortů, orgánů pro životní prostředí a dalších aktérů. Tato funkce je obzvláště relevantní v kontextu Společné zemědělské politiky, kde se Evropská komise opírá o kvantitativní důkazy. Posílení vnitrostátních analytických kapacit proto zlepšuje jak vnitřní koordinaci, tak schopnost členských států formulovat své priority během jednání.

Diskuse rovněž zdůraznila, že **účinnost těchto nástrojů závisí na dostupnosti spolehlivých a vysoce kvalitních údajů**. Poptávka po podrobných informacích roste, zejména pokud jde o environmentální ukazatele, biologickou rozmanitost, dobré životní podmínky zvířat a sociální aspekty zemědělství. V této souvislosti splnění této poptávky vyžaduje také trvalé investice, odborné znalosti a institucionální odhodlání. Z tohoto důvodu je klíčovou výzvou povzbudit zemědělce ke sdílení údajů, jelikož informace obvykle poskytují pouze tehdy, je-li to vyžadováno nebo pokud v tom vidí jasné výhody, zatímco obavy z větší administrativní kontroly zůstávají překážkou. **Budování důvěry, zajištění transparentnosti a zaručení silné ochrany údajů jsou nezbytné pro zlepšení dostupnosti údajů a podporu tvorby politik založené na důkazech.**

Dalším důležitým bodem, který byl během kulatého stolu řešen, byla **technická složitost pokročilých modelovacích nástrojů**. Ačkoli je mnoho modelů veřejně přístupných, jejich efektivní implementace vyžaduje specializované znalosti, zejména pro kalibraci a provozní využití. Bylo zdůrazněno, že výzkumné instituce jsou často v lepší pozici než vládní orgány, pokud jde o hostování a údržbu těchto nástrojů, protože mohou zajistit kontinuitu, technickou kapacitu a vědeckou důvěryhodnost. Navíc vědecké publikace vycházející z použití modelů pomáhají legitimizovat poznatky a zvyšují zájem mezi tvůrci politik.

Byla rovněž prozkoumána role experimentální ekonomie. Ačkoli tato oblast přináší vysoce kvalitní vědecké výstupy a cenné poznatky o chování zemědělců, její přímý vliv na politiku zůstává omezený. Ani experimentální metody, které jsou často navrženy pro akademické kontexty, nejsou vždy v souladu s institucionálními potřebami nebo časovými harmonogramy politik a výsledky mohou být pro řídicí orgány obtížně interpretovatelné nebo aplikovatelné. Je proto **třeba přizpůsobit postupy šíření informací a vyvinout přístupy, které zachovají vědeckou přísnost a zároveň učiní poznatky přístupnějšími, aktuálnějšími a relevantnějšími pro politické procesy**. A konečně, omezené povědomí vlád o existenci a potenciálu těchto nástrojů dále omezuje jejich využívání.

Diskuse rovněž zdůraznila potenciál **Digitálních zemědělských knih**. Tyto datové soubory nabízejí podrobné poznatky o zemědělských postupech, včetně využívání strojů, načasování činností a rozhodnutí na úrovni jednotlivých parcel. **Tyto informace mohou pomoci tvůrcům politik lépe posoudit míru flexibility, kterou si zemědělci zachovávají při plnění regulačních**

požadavků, například v souvislosti s omezeními týkajícími se pesticidů. Národní registry nákupů zemědělských produktů představují další zdroj přesných údajů, ačkoli propojení těchto záznamů s konkrétními plodinami a obdobími aplikace zůstává technicky složité.

Ze všech diskusí vyplynul společný závěr: ačkoli vědci vytvářejí spolehlivé nástroje a vysoce kvalitní podklady, jejich začlenění do tvorby politik je stále omezené. **V mnoha evropských správních orgánech není rozhodování založené na důkazech dosud plně zakotveno a politické úvahy často mají přednost před odbornou analýzou.** V důsledku toho musí výzkumné

skupiny převzít iniciativu, aby prokázaly praktickou hodnotu svých nástrojů a zajistily, že výstupy budou v rámci politických cyklů včasné a dostupné.

Celkově **závisí pokrok v používání kvantitativních a experimentálních nástrojů na trvalých investicích do dat a analytických kapacit, na užší spolupráci mezi vědeckými a institucionálními komunitami** a na cíleném úsilí o budování důvěry u zemědělců a dalších zainteresovaných stran. Pokud se tyto prvky spojí, mohou takové nástroje významně zlepšit návrh, hodnocení a provádění zemědělských politik.

Key messages

- Posílit národní analytické kapacity s cílem zlepšit jak vnitřní koordinaci, tak vyjednávací sílu vůči institucím EU.
- Investovat do datové infrastruktury a zajistit dlouhodobou podporu sběru dat v oblasti životního prostředí, sociálních otázek a na úrovni zemědělských podniků.
- Budovat důvěru u zemědělců prostřednictvím transparentnosti, pobídek a silných rámců pro ochranu údajů.
- Podporovat výzkumné instituce jako klíčové nositele komplexních modelovacích nástrojů a překlenutí mostu mezi vědou a politikou.
- Přizpůsobit vědecké výstupy – zejména z experimentální ekonomie – tak, aby byly pro tvůrce politik přístupnější, aktuálnější a lépe využitelné.
- Zvýšit povědomí vlád o dostupnosti a potenciálu kvantitativních a experimentálních nástrojů.
- Podporovat užší spolupráci mezi vědeckými komunitami a institucemi, aby politická rozhodnutí vycházela ze spolehlivých důkazů.

Slovní mrak (tzv. workcloud) shrnující toto zasedání

Všechny prezentace a záznamy jsou k dispozici na [stránce akce](#).

Zapojte se do projektu [zde](#).

Nebo se přihlaste k odběru newsletteru [zde](#).

Nové vzdělávací moduly Akademie budou v blízké budoucnosti zveřejněny [zde](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

